

La educación inclusiva en la escuela secundaria de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero

*Inclusive education in the secondary
school of the city of Chilpancingo, Gro.*

Fausto Gerardo Rodríguez Alarcón / mcgerardor@hotmail.com
Secretaría de Educación de Guerrero

Fecha de recepción: 13 de enero de 2017
Fecha de aceptación: 24 de marzo de 2017

Resumen

En este trabajo se analiza la problemática de la exclusión de los alumnos especiales en escuelas secundaria bajo la propuesta de la teoría de la justicia de Rawls; así como los problemas a que se enfrentan los docentes en estas instituciones escolares que intentan brindar una educación inclusiva.

Palabras clave: *Exclusión educativa, inclusión educativa, educación inclusiva, integración, derechos e igualdad.*

ENSAYO

Abstract

This paper analyzes the exclusion of special needs education students in secondary schools under the proposal of Rawls' theory of justice; as well as the problems faced by teachers in these school institutions that seek to provide an inclusive education.

Keywords: Educational exclusion, educational inclusion, inclusive education, integration, rights and equality.

Introducción

Considerando la propuesta de John Rawls en su teoría de la justicia, en este ensayo se aborda la problemática que se vive en la capital del Estado de Guerrero, con relación a la exclusión de alumnos especiales en una de las escuelas secundarias de mayor prestigio y antigüedad en la entidad, así también los problemas a que se enfrentan los docentes de otra de institución escolar de la periferia con el ánimo de intentar brindar una educación inclusiva; entre los que mencionamos la falta de capacitación, de planes y programas de estudio, la gran diversidad de parvedades educativas que tienen que atender en un mismo grupo y el desconocimiento de lenguas maternas de los alumnos indígenas inscritos en los grupos.

Desarrollo

John Rawls (1996, p. 71) propone en su teoría de justicia dos principios, el que exige la igualdad en la repartición de derechos y deberes básicos, y el que mantiene las desigualdades sociales; es decir, se basa en los bienes, en el cuerpo del ensayo me enfoco principalmente en el primero de ellos en torno a la problemática de inclusión educativa que se vive actualmente estas escuelas secundarias de la ciudad de Chilpancingo, pertenecientes a la capital del Estado de Guerrero.

Al ser la capital del Estado, Chilpancingo es una ciudad urbana que cuenta con instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, desde educación inicial hasta profesional y posgrados, a pesar de ello, no todos los estudiantes en edad escolar tienen acceso a ella, pues las escuelas delimitan su área de influencia; es decir, el espacio geográfico al que le corresponde atender, como son las colonias y barrios de las que recibirán alumnos, por ello delimitaremos nuestro estudio en dos escuelas.

La problemática de la exclusión educativa por la que se ven afectados escolares en edad de cursar el tercer nivel de la educación básica, se presenta en la Escuela Secundaria Federal "Antonio I Delgado" mejor conocida como ESFAID, ubicada en el centro de la ciudad, en ella se restringe el acceso a aspirantes que no sean de esta área urbana, el rechazo de cientos de educandos con estas condiciones, es una práctica usual que se deja observarse todo los días; si tomamos en cuenta que la exclusión educativa es la deficiencia o carencia de la oportunidad que se debe dar a todo individuo de ser parte del sistema educativo, ante esta realidad se está ante un deterioro del tejido social y una práctica que limita el desarrollo adecuado de las personas con relación a su dignidad; de ahí que constituya una barrera para los alumnos con necesidades educativas especiales el que se les impida la participación de forma equitativa a algún contexto escolar.

El problema real de lo anterior, no se centra en el rechazo de estos alumnos por razones de infraestructura, sino, que en esta institución escolar tienen el lema de no recibir por ningún motivo a

alumnos con necesidades educativas especiales, ya que son una escuela que se da el funciona con los ideales de exclusividad y suntuosidad, los que les da la posibilidad para elegir o seleccionar a sus escolares; sin embargo, al ser esta la única escuela en esta zona de la Entidad, es insuficiente puesto que el número de alumnos que requieren esa atención, rebasan estas condición.

Al ser una secundaria del centro de la ciudad, también excluye a los alumnos migrantes indígenas provenientes de las comunidades de la montaña, que llegan con sus padres a trabajar en la venta de sus productos; otro argumento de este centro escolar, es el que no son originarios de su área de influencia, con estas justificación podemos ubicar la aplicación de la justicia según Rawls (1996, p. 172) cuando propone en su teoría que los derechos deben ser solo para los ciudadanos, por lo que en la justicia social y derechos excluyen a los migrantes.

Si la inclusión educativa implica la modificación del entorno eliminando barreras que representen una limitante al aprendizaje de los y las estudiantes en igualdad de condiciones y sin discriminación; entonces, la otra cara de la moneda se presenta en otra escuela, la Telesecundaria “Emiliano Zapata” ubicada en una de las colonias de la periferia, la CNOF, considerada como foco rojo, ya que es una zona de alto riesgo por el alto índice de delincuencia, drogadicción, inseguridad, alcoholismo y prostitución, a pesar de esta situación en la escuela, aquí sí dan apertura a todo tipo de alumnos incluidos los escolares con necesidades educativas especiales, indígenas, y con otro tipo problemas de tipo social.

Al ser esta una institución escolar que apertura la atención a todo tipo de los estudiantes, propicia que acuden a ella, educandos de colonias de toda la ciudad, muchas de estas localidades se encuentran retiradas de la institución, aunque esta condición no limita la atención a un espacio geográfico, por el contrario abre las puertas a jóvenes indígenas y con necesidades educativas especiales, a pesar de estar limitada en sus recursos y además contar con la presencia a su alrededor de una gran diversidad de fenómenos que dificultan el orden social.

Esta institución escolar es un ejemplo de un intento de inclusión, a pesar de ser una escuela regular, y en donde los docentes frente a grupo atienden a 28 alumnos con capacidades educativas especiales, 4 indígenas y 308 más sin ninguna de estas dos condiciones, enfrentan entre otros problemas los caracterizados por falta de un plan y programas de estudio para los alumnos con necesidades educativas especiales, por lo tanto, solo se les atiende en algunos temas prácticos que sean útiles para su desarrollo e integración a la sociedad, un ejercicio éste que trata de incorporarlos al sistema educativo de que los tiene excluidos y sin haber hecho adecuaciones a su entorno.

Otro de ellos y que es fundamental para un adecuado proceso de enseñanza, es el que los docentes de grupo no reciben capacitación alguna sobre estos temas por parte de las autoridades educativas estatales o federales, que les permita ofrecer a todo tipo de escolares contenidos sistematizados a través de estrategias y actividades diseñadas de acuerdo a las necesidades particulares de cada uno.

Una más compleja, aparte de las ya mencionados, son al completo desconocimiento al que se enfrentan los docentes, de la diversidad de necesidades especiales de los alumnos; escolares que van desde el Síndrome de Down, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, sordomudos y con discapacidad visual, hasta en algunos casos, el docente se encuentra en el mismo grupo con tres de este tipo de problemas en los alumnos.

Por último, a pesar de que tienen alumnos indígenas, los maestros no cuentan con el manejo del idioma original, ni con algún plan o programa sobre educación indígena, por lo que es evidente, que esta institución escolar no se promueve una educación intercultural bilingüe; no porque así lo desee la escuela, sino porque se encuentra imposibilitada en sus recursos gubernamentales y por ende institucionales.

A pesar de que los organismos internacionales, nacionales y estatales se promulgan por la impartición por parte del Estado de una educación inclusiva, En esta escuela telesecundaria los docentes hacen su mejor esfuerzo para recibir y atender a todo tipo de alumnos; sin embargo no pueden darles la atención que conforme a derecho les corresponde y de acuerdo a la necesidad específica de cada uno, debido a que no cuentan con capacitación, programas y métodos sistemáticos especiales para su enseñanza.

Conclusión

Sin duda alguna, la inclusión educativa es un problema que enfrentan los jóvenes en edad escolar del tercer nivel de la educación básica de la capital del Estado de Guerrero, debido a que los docentes de las escuelas secundarias del lugar no son capacitados en métodos, metodología, estrategias, acciones y mucho menos en el manejo de planes y programas de estudio para la atención de alumnos especiales, que les permitan reintegrarlos a la sociedad.

Para procurar resolver este problema, se considera necesario impulsar una actualización de la legislación a nivel federal y estatal e incluso constitucional a favor de estos grupos desprotegidos legalmente; de tal manera que se pueda crear un marco jurídico que obligue a las instituciones gubernamentales a luchar en contra de la exclusión en todas sus modalidades; incluso determinando las sanciones correspondientes a quién recurra en las prácticas excluyentes. Al mismo tiempo que la nueva reforma educativa considere la elaboración de planes y programas con características especiales para estos grupos vulnerables y la capacitación de los docentes para su aplicación y desarrollo.

Referencias bibliográficas

- ☞ BOLIVAR, Antonio. (2012) Justicia social y equidad escolar. Una revisión actual. En revista internacional de educación para la justicia social. Volumen I, número I.
- ☞ CONAPRED. (2013) Educación Inclusiva. Colección: Legislar sin discriminación. Tomo III, Octubre, México, D.F.
- ☞ RAWLS, John. 1996. "Prioridad de lo justo e ideas del bien", en Liberalismo político, UNAM-FCE, México, pp. 171-203.
- ☞ RIF. Revista Internacional de filosofía. (2015) número 4, ¿Desigualdad en la teoría de la justicia de John Rawls?, julio de 2015, pp. 45-64.
- ☞ URRUTIA, De la Torre Francisco, et al. (2014) 50 años promoviendo la justicia. Ed. Centro de Estudios Educativos A.C. México.